

ПРОБЛЕМЫ ПУНКТУАЦИИ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ

Темиров Ниёзбек Махмуджонович

Наманганский государственный педагогический институт

Родной язык и литература (Русский язык и литература)

1 курс Магистратура

E-mail: a2301551@gmail.com

***Аннотация:** В статье описывается существование синонимических отношений между отдельными знаками препинания в узбекском языке, причем эта связь происходит посредством употребления одного вместо другого в тексте. Выражается мнение о способе и порядке употребления знаков препинания и о неотъемлемой связи знаков препинания с синтаксической структурой языка. В данной статье на фактических примерах отражено, что существует практика использования одного знака препинания вместо другого, однако использование этой практики не всегда дает ожидаемый результат.*

***Ключевые слова:** пунктуация, пунктуация, запятая, двойной дефис, скобка, стилистика, выразительный синтаксис, логико-грамматические, стилистические и отличительные принципы пунктуации.*

Знаки препинания используются как важное изобразительное средство при правильном, выразительном, логичном изложении письменной речи, при ее сгущении, показе взаимных логико-грамматических связей частей письменной речи. Роль знаков препинания важна в определении содержания письменного текста, оттенков смысла, синтаксических частей (структуры), смысловых и грамматических отношений между этими частями. Пунктуация, с одной стороны, дает писателю возможность четко, правильно и выразительно выразить свою письменную речь, а с другой стороны, создает возможность читателю понять мысль определенного текста, выраженную писателем. по замыслу писателя: знак препинания. Этот знак препинания понимается читателем так же, как он был использован писателем. В письменной речи употребление этого знака препинания основано на определенной системе. Эта система определяется прежде всего в зависимости от структуры предложения узбекского языка. Потому что «суть построения всего языка — в речи». (А. А. Шахматов) Грамматический строй узбекского языка считается логико-грамматической основой узбекского языка. Итак, употребление знаков препинания в процессе

письменной речи имеет свою научно-теоретическую и социально-практическую основу.

Пунктуация стоит между написанием. Знаки препинания используются для четкого выражения цели письменной речи, облегчения ее понимания. Они являются показателями и средствами, определяющими смысловые, грамматические, интонационные отношения, синтаксическое членение письменной речи, обеспечивающие стилистическую беглость. Знаки препинания имеют большое значение для определения таких аспектов, как тип, структурный характер и эмоциональные характеристики предложения в соответствии с целью выражения. Если сравнить с грамматической точки зрения следующие три однотипных предложения, то роль знаков препинания в выражении письменной речи становится очень ясной:

1. План по хлопку был выполнен досрочно.
2. Был ли план по хлопку выполнен досрочно?
3. План по хлопку был выполнен досрочно.

Первое из этих предложений — это сообщение, второе — вопрос, а третье — эмоции и радость. Такие смысловые отношения выражаются с помощью интонации в устной речи; а в письменной речи оно обозначается только при помощи знаков препинания. Кажется, что смысл (цель) в написанном тексте можно наглядно представить с помощью знаков препинания.

В наше время роль пунктуации возрастает, расширяются ее функции и сфера применения. Этим явлением является широкое развитие полиграфического, печатного и издательского дела в нашей республике, развитие узбекской письменной культуры, повышение грамотности народа и его способности использовать все формы речи в своей практической деятельности, расширение влияния литературной литературы. языка, возникновение функциональных стилей литературного языка, развитие и совершенствование объясняется развитием и ростом речевой культуры в широких масштабах. Соответственно, определение роли пунктуации в выражении письменной речи тесно связано с решением актуальных вопросов культуры речи, особенно культуры письменной речи. Потому что невозможно представить употребление знаков препинания отдельно от письменной речи, которая является формой общения и взаимодействия в социальной деятельности людей. Широкое развитие периодической печати в нашей стране, издание многих экземпляров газет и журналов большими тиражами, издание сотен книг в различных областях производства стало важным фактором развития письменной речи во всех отраслях и является важным фактором развития письменной речи во всех

отраслях. неотъемлемая часть письма, увеличила жизненную потребность и потребность в пунктуации.

Если мы посмотрим на историю пунктуации, то увидим, что знаки препинания представляют собой явление, специфическое для письменной речи, и развивались и совершенствовались как необходимый материальный элемент письменной речевой формы. Пунктуация, считающаяся материальным элементом письма, с самого начала использовалась в связи с логической и грамматической сторонами речи. Использование знаков препинания как одного из средств выражения мыслей и чувств человека обеспечило его систематизацию и устойчивость. Проанализируем следующий фрагмент речи:

Я думаю о твоей выгоде. Колесничий Человек? Я возьму дыню сюда. Знаешь, там есть мастер Тойтолат. Фаранг в тележке работает. На деньги от дыни вы отремонтируете тележку. Владелец не будет разочарован.

Этот текст логически и грамматически разделен на семь самостоятельных частей – семь предложений. Это видно из использования в этом отрывке точек, вопросительных и восклицательных знаков. Вопросительные знаки, восклицательные знаки и точки в тексте не только указывают на завершение частей, но и указывают на цель выражения и эмоциональную сторону этих частей. Итак, вопросительный знак, восклицательный знак и точки в тексте выполняют две основные задачи: а) логико-грамматическое завершение предложения; б) указывает наблюдаемую цель и эмоциональные состояния в этом предложении.

Хотя запятая в четвертом предложении выполняет и логико-грамматическую функцию, ее функция отлична от функций вопроса, восклицания и точки: запятая указывает на отделение предыдущей части от следующей части.

Не показывая всех функций употребления знаков препинания в письменной речи, мы ограничимся подчеркиванием их общих сторон и наиболее частых случаев в процессе письменной речи.

Знаки препинания служат для четкого выражения содержания (смысла, идеи) письменного текста. Например: «Пусть мой брат построит... Шахадат!» Ну давай же! В первом предложении выражена эмоция, а во втором – восклицание. Знаки препинания не только выражают общие смысловые отношения, характерные для всего предложения, но и имеют свойство выражать смысловые отношения, характерные для частей предложения. (Пословицы)

Мы пошли этим путём – мы достигли цели,
Наша поэзия достигла зрелости и зрелости.

В первом из данных союзов выражено условие, во втором — противоречие, а в третьем — причинно-следственная связь. В этом случае, несмотря на то, что дефис представляет разные смысловые отношения (значения) между предложениями, составляющими сложное предложение, он выполняет одну синтаксическую задачу — задачу отделения одного из предложений от другого. Использование одного знака препинания в таких разных значениях считается пунктуационной полисемией. Пунктуационная омонимия – это когда один знак препинания выполняет разные функции.

Иногда содержание предложений сложное. В таких случаях знаки препинания употребляются вместе: Это крепкая связь, такая любовь?! (Ф. Усман)

Разделение и разделение частей предложения знаками препинания различно. Это различие определяется синтаксическими отношениями, синтаксически-стилистической ситуацией. Например, вводное слово, восклицательный и восклицательный знак в начале и конце предложения разделяются одним (одинарным) знаком препинания; а когда оно стоит в середине предложения, оно отделяется двойным (двум) знаком препинания: Наконец, Айкиз, можно ли представить себе счастье, кроме почитания народа?

Одиночное и совместное употребление запятых в приведенных примерах не означает, что их функция различна. Хотя запятые в них бывают двух типов (единственное и сложное), они выполняют одну задачу — отделяют вводные слова от основного предложения.

Знаки препинания используются для обозначения начала и конца предложения, некоторых частей предложения, а также для определения того, используются ли в определенном тексте те или иные слова или словосочетания в другом смысле. Эту функцию в основном выполняют круглые скобки и кавычки. Они разграничивают знаки препинания в соответствии со своей функцией. Например:

«Почему ты не можешь жить без сна?»

Иногда меня окружает такое чувство.

Я говорю: «Человечество вневременно, вечно

И не дай сну беспечности прийти к тебе!»

(Музаффар Туробов)

Представляется, что основа знаков препинания в современной узбекской письменности выполняет логико-грамматическую, синтаксически-стилистическую функцию. При определении объема, места и порядка знаков препинания они преобразуются в синтаксические правила данного языка.

Каждый знак препинания в письменном тексте отражает определенное синтаксически-стилистическое явление.

В заключение следует отметить, что правильное употребление знаков препинания в письменной речи имеет важное значение для совершенствования и стабилизации норм литературного языка и культуры речи. Потому что культура речи – это искусство правильно говорить и писать!

Литература:

1. Абдурахманов Г. Методика обучения пунктуации, Ташкент, издательство «Учитель», 1968, - С.6-7.
2. Бердиёров Х., Расулов Р. Паремнологический словарь узбекского языка. - Ташкент: «Учитель», 1984.
3. Знаки препинания в поэзии Чолпона // Узбекский язык и литература.- 2020.- №4.- Б.26-33.
4. Основные правила пунктуации узбекского языка. Составители: Н.М.Махмудов, А.П.Мадвалиев, Н.Махкамов. — Ташкент: НМИУ «Узбекистан», 2015.